

О.І. Малецька

*кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет
<https://orcid.org/0000-0002-0004-7605>*

Н.Є. Ціцька

*кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет
<https://orcid.org/0000-0002-3592-1585>*

О.С. Прокопишин

*кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет
<https://orcid.org/0000-0002-7027-3499>*

РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРАЦЮ ТА ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В ЕКОНОМІЦІ

JEL Classification: J08

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті представлено дослідження еволюції наукових поглядів на трудову діяльність, крізь призму потреб конкретних етапів розвитку суспільства. Наведено історичну довідку, з приводу наукових досліджень населення, праці і зайнятості та їх еволюцію. Показано трансформації тверджень на роль людини в економічному зростанні. Розкрито найрізноманітніші аспекти людини, як носія здатності до праці.

У роботі розкрито поняття змісту категорій «людські ресурси», «людський фактор», в окремих наукових теоріях та визначено основні елементи концептуального та термінологічного апарату дослідження цієї проблеми. Визначено поняття людини, що інтерпретує висококваліфіковану робочу силу, як капітал, створений за рахунок інвестицій в людину (освіта, наука, охорона здоров'я). Концепція людського капіталу диктується глибокими процесами, що відбуваються в сучасній цивілізації. Також розглянуто як на підприємствах використовуються одночасно кілька термінів: поряд із терміном «персонал» часто вживають і «кадри» чи «трудова колектив». Чимало авторів свого часу наближали ці категорії з поняттям «трудова ресурси». Немає єдиного тлумачення їх суті це спричинене широким використанням даних понять у різних сферах науки і практики: економіці, управлінні, праві тощо.

Наголошується на актуальності соціально-економічних відносин, зумовлених розширенням потреб сучасної людини та відповідними змінами в системі суспільних цінностей. Важливість і складність, багатоаспектність процесу праці, що зумовили активний інтерес різних наук. Перетворюючи в процесі праці навколишнє природне середовище і пристосовуючи його до своїх потреб, люди не лише забезпечують своє існування, але і створюють умови для розвитку і прогресу суспільства. Праця є однією з найважливіших форм самовираження і самовдосконалення людини, що є могутнім чинником суспільного прогресу.

Ключові слова: процес праці, еволюція, трансформація, людський чинник

Annotation. The article presents study of evolution of scientific views on labor activity, through the prism of the needs of specific stages of society development. The historical reference, concerning scientific researches of the population, labor and employment and their evolution, is presented. Article show transformation of assertions on the role of a person in economic growth. The various aspects of a person as a carrier of ability to work are revealed.

The concept of the content of the categories "human resources", "human factor", in separate scientific theories and the main elements of the conceptual and terminological apparatus of research of this problem are revealed. The concept of a person who interprets a highly skilled workforce as a capital created by investing in a person (education, science, health care) is defined. The concept of human

capital is dictated by the profound processes that take place in modern civilization. It is also considered how several enterprises use simultaneously several terms: along with the term "staff" often use "frames" or "labor collective". Many authors at one time approached these categories with the concepts "labor resources". There is no single interpretation of their essence, it is due to the widespread use of these concepts in various fields of science and practice: economics, governance, law, etc.

It emphasizes the relevance of socio-economic relations caused by the expansion of the needs of the modern man and the corresponding changes in the system of social values. Importance and complexity, multidimensionality of the labor process, which resulted from the active interest of various sciences. By transforming the environment into work and adapting it to their needs, people not only ensure their existence, but also create conditions for the development and progress of society. Labor is one of the most important forms of self-expression and self-improvement of man, which is a powerful factor in social progress.

Key words: process of labor, evolution, transformation, human factor

Вступ

Використання праці людини такі ж давні, як і саме людство. У новітню добу вони стали особливо актуальними, що пояснюється багатьма причинами, насамперед поширенням безробіття, яке стало перманентним: то спалахує, то затухає в процесі циклічного відтворення ринкової економіки. У зв'язку із докорінною перебудовою системи суспільних відносин, суттєві перетворення відбуваються саме у соціально-трудовій сфері, основою якої є праця.

Складність і багатоаспектність процесу праці, з одного боку, і ні з чим не зрівняне соціально-економічне значення праці, з іншого боку, зумовили активний інтерес до неї різних наук. Змінюючи в процесі праці навколишнє природне середовище і пристосовуючи його до своїх потреб, люди не лише забезпечують своє існування, але і створюють умови для розвитку і прогресу суспільства. Більше того, праця є однією з найважливіших форм самовираження, самоактуалізації і самовдосконалення людини, що також є могутнім чинником суспільного прогресу.

Проблеми використання праці людини – не нові. Вони вивчалися такими науковцями як, В.Г. Андрійчук, О.М. Бородіна, В.М. Вітвицький, О.В. Грішнова, А.М. Колот, Л.С. Лісогор, В.І. Приймак та інші вчені економісти. Про те складність і важливість даної категорії потребує її подальшого детального дослідження.

Метою статті є аналіз процесу формування і використання процесу праці та розробка рекомендацій щодо його вдосконалення.

Результати дослідження

Різноманітні проблеми трудової діяльності людей стали об'єктом дослідження багатьох наукових шкіл. Пошуки найефективніших моделей відтворення людського чинника на виробництві спричинили появу ряду теоретичних парадигм його дослідження, концепцій зайнятості, теорій, наукових поглядів тощо. Вони безумовно є продуктами розвитку економічної науки. Проблеми природи і принципів справедливого й ефективного управління працею були предметом роздумів багатьох великих мислителів, а основи реалістичних поглядів на процес забезпечення досягнення загальних цілей в ході спільної життєдіяльності людей беруть початок ще в античності (табл. 1).

Таблиця 1

Еволюція наукових поглядів на трудову діяльність

Основні положення наукових поглядів на працю і її оплату	
XIII ст. Зах. Європа	У працях середньовікових філософів з'являється "доктрина справедливої оплати праці". Її основне призначення полягало у захисті інтересів найбільш кваліфікованих майстрів і ремісників.
У. Пеммі	При обґрунтуванні питань джерел державного багатства у своїх працях зосереджує увагу на "живих діючих силах", котрі втілюють у собі різноманітні властивості і здібності людини, що приймають участь у виробничих процесах і визначають цінність і вартість робочої сили.
А. Сміт	Приділяв важливу увагу мотивації трудової діяльності людини. У "Дослідженні про природу і причини багатства народів" вводить поняття "економічної людини". Аналізує розвиток здібностей людини до праці, дає аналіз витрат праці на виробництво. Як провідні фактори ринку праці вчений розглядає попит і пропозицію, які формують мінову вартість робочої сили.

	Основні положення наукових поглядів на працю і її оплату
<i>Д. Рікардо</i>	Його концепція ґрунтувалась на дослідженні способів формування доходів працівників при тісному взаємозв'язку цих процесів із затратами коштів, призначених для відтворення робочої сили. Запропонував теорію “трудової вартості”, згідно з якою вартість визначається кількістю праці, що лежить в основі співставлення товарів. Він підійшов до розуміння двоїстого характеру праці: абстрактного і конкретного.
<i>К. Маркс</i>	Обґрунтовував особливості експлуатації робітничого класу. Свої твердження Маркс будував на основі застосування категорії “вартість робочої сили”. Механізм розподілу по Марксу – зарплата прирівнюється до витрат на відтворення робочої сили, а решту складає додаткова вартість, що підлягає розподілу між капіталістами та землевласниками за законом внутрішньої класової конкуренції. Недоліком марксизму було те, що єдиною мірою вартості є праця при відсутності інших факторів.
<i>Ж.Б. Сей</i>	Не відкидаючи ідею трудового походження вартості, розвинув твердження про три фактори виробництва: працю, капітал і землю. З цієї позиції заробітна плата створюється працею, прибуток – капіталом, рента – земельними ресурсами.
<i>Д.-С. Мігль</i>	Стверджував, що між відповідними засобами виробництва і найманими працівниками не існує невіршених протиріч. Робітника він вважав деякою мірою капіталістом, який авансує даремно своєю працею капіталіста до отримання зарплати.
<i>А. Маршалл</i>	Досліджуючи моделі ринку праці в умовах чистої конкуренції застосував функціональний аналіз, що ґрунтується не на абсолютних, а на відносних категоріях, принципі взаємозалежності та взаємовпливу. Розвинув теорію “граничної продуктивності праці”.
<i>Дж. Кейнс</i>	Відносив заробітну плату до регуляторів ринку. За його твердженням ринок праці займає другорядне значення по відношенню до ринку товарів та грошового ринку. У своїх дослідженнях опирався на жорстку структуру цін на робочу силу.

Національні культурні надбання в економічній думці доволі повно відображають еволюцію економічного побутування нації. Хоча в останній час на хвилі національного відродження активізувались дослідження в історії української економічної думки, але її набуток у демотрудовій проблематиці належно не вивчений і не висвітлений, що значно збіднює національну економічну думку взагалі.

На рис. 1 наведено історичну довідку щодо наукових досліджень населення, праці та зайнятості і їх еволюцію у світлі традицій української економічної думки.

Активна роль людини в економічному житті багато в чому визначається мотивами її економічної поведінки, структурою і характером переваг і цінностей індивіда. Це дозволило економічній науці виділити в історії людського розвитку глобальні епохи, що відрізняються одна від одної різноманітними властивостями природи людини.

Насамперед, інтерес викликає еволюція поглядів на людську діяльність і використовувані ресурси, їх термінологічна визначеність.

Ретроспектива поглядів на людські ресурси яскраво демонструє еволюцію людського знання. У різні часи поняття, які використовувались до означення людських ресурсів тлумачилися неоднозначно. В Україні тривалий період, а точніше в добу тоталітаризму, використовували поняття “трудові ресурси”, коли йшлося про людський фактор в економіці. Це поняття було винаходом планово-директивної системи, а його кількісні показники використовували для складання планів. Такий підхід стосувався головню фізичної праці, оскільки інтелектуальну вважали непродуктивною.

Сьогодні таке тлумачення праці, а заодно і трудових ресурсів, видається надто обмеженим, оскільки людина, як її носій була порівнювана з деяким іншим ресурсом, а отже позбавлена будь-яких пріоритетів. “Трудові ресурси – це частина населення країни, яка має необхідний фізичний розвиток, розумові здібності і знання для роботи в народному господарстві. Кількість трудових ресурсів характеризує потенційну масу живої праці, якою в конкретний момент володіє суспільство для задоволення своїх потреб” – дає визначення економічна енциклопедія [7, с.199].

Стародавні часи

В Скіфії було проведено перепис населення за кількістю наконечників стріл і визначено його потенціал

Середньовіччя

Зародження і розвиток наукових поглядів на населення і його трудовий потенціал у лоні філософських і морально-етичних систем

1649 р.

Перша пам'ятка статистики населення України "Зборівський реєстр українського козацтва"

Друга половина XVII ст.

Ї Архімандрит І.Гізель у своїх творах висвітлює широкий спектр різних видів господарської діяльності, засвідчуючи цим високий рівень поділу праці в Україні.

Ї Поет К. Зіновійв оригінальним опоетизуванням описав 50 видів господарських занять, зробивши акцент на поділі праці ще задовго до появи "Багатства народів" А. Сміта, що виходив із законів поділу праці.

Ї У концепції "Всесвітньої Божої економії" Г.В. Сковорода одним із найважливіших компонентів була спорідненість праці та економія часу. "Все потрібне людині вона знайде в собі, тобто працюючи, задовольнить свої потреби" – писав великий український філософ.

XVIII-XIX ст.

Ї Вчений Каразін В.Н. у своїй концепції "домоводства" розвиває трудову теорію і досліджує демографічні процеси в Україні. Передусім відстоював сільськогосподарську діяльність, стимулював ремісничі професії, поширення освіченості населення, вільної праці в контексті ефективного господарської діяльності, перспективної організації зайнятості.

Ї М.А. Балудянський, як перший представник класичного напрямку українсько економічної науки надавав великого значення продуктивності праці, під якою розумів працю в матеріальному виробництві. Розробив проект звільнення селян Російської імперії від кріпацтва.

Ї Представники класичного напрямку політичної економії В.І. Вернадський і Т.Ф. Степанов особливо відрізнялися від представників матеріалістичного детермінізму, надаючи вагомому значення національним культурним традиціям і моральним цінностям народу.

Ї С.А. Подолинський в дослідженні "Праця людини та її відношення до розподілу енергії" доводив вирішальну роль людської праці в одержанні енергії. Праці "Про бідність", "Парова машина", "Життя та здоров'я людей на Україні" розкривають різні аспекти праці з українських позицій (розвиток населення, трудові відносини, мотивації праці в поневоленій Україні). З особливою симпатією трактував побут і працю українських жінок".

Ї І.Я. Франко у дослідженні "Про працю" дає відповіді на такі питання: хто є робітником, як виникла наймана праця, на кого працюємо. На основі соціалістичних теорій вчений зумів доволі повно охарактеризувати відтворення населення, зайнятості, трудові відносини, умови праці, міграцію.

Ї М.І. Туган-Барановський широко дослідив психологічні мотивації працівників. Вчений класифікував групи потреб людини (фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинктивні, альтруїстичні, практичні). Опротестував класовий підхід до суспільства. Вчений зробив вагомий внесок у гуманістичне трактування місця і ролі людини, її праці в господарському поступі.

Ї Українські економісти-кооператори М.В. Левитський, Б.М. Мартос, С.В. Бородаєвський, І. Витанович вмонтували теорію кооперації в українську дійсність відповідно до українського менталітету для задоволення матеріальних потреб, забезпеченням місцями праці працездатних осіб.

XX ст.

Ї У 70-х роках розпочалося всебічне дослідження нової у використанні категорії "трудова потенціал" (В.В. Онікієнко, В.К. Врублевський, І.І. Лукінов, С. І. Пирожков і інші).

Ї Львівське відділення інституту економіки АН УРСР (М.І. Долішній, С.М. Злупко, С.Й. Вовканич, У. Я. Садова) розробило програму досліджень "Інститут проблем людини", виділивши широкий спектр якісних характеристик трудового потенціалу.

Рис. 1. Наукові дослідження населення, праці та зайнятості і їх еволюція у світлі традицій української економічної думки.

Природно, що наукові пошуки досконалішого понятійного апарату тривали і на початку 80-х років ХХ ст. входить в науковий обіг поняття “трудоий потенціал”.

Опираючись на вікові, демографічні, професійні і інші ознаки трудових ресурсів виникають різноманітні напрями досліджень трудового потенціалу. Визначення трудового потенціалу між собою суттєво різняться. На наш погляд, найбільш логічним визначенням трудового потенціалу, яке розкриває його соціально-економічну суть і фізичну природу є визначення, яке дає С.І. Пирожков, який під ним розуміє “розвинуту в конкретному суспільстві сукупність демографічних, соціальних і духовних характеристик та рис працездатного населення, що реалізовані, або можуть бути реалізовані через існуючий у цьому суспільстві процес праці” [5, с.16].

Слід відмітити, що у країнах соціально-ринкової економіки відбувалися трансформації поглядів на роль людини в економічному зростанні. Так виникли поняття “людські ресурси”, “людський чинник”, “людський капітал”. Серед них особливо популярним у різних країнах стало поняття “людський капітал”, яке тлумачить висококваліфіковану робочу силу, як капітал, створений завдяки інвестиціям в людину (освіту, науку, охорону здоров'я). Але, не можна капіталізувати всі фізичні і духовні якості людини, а отже поняття людського капіталу є теж відносне, хоча і продиктоване глибинними процесами, що відбуваються в сучасній цивілізації.

На рівні окремого виду економічної діяльності та підприємства у якості категоріального апарату частіше використовуються поняття “кадри” та “персонал”. Однак на даний час вони розглядаються без їх прив'язки до інших категорій. Багато авторів свого часу ототожнювали ці категорії з поняттям “трудоий ресурси”. На сьогодні ще немає єдиного тлумачення їх суті. Значною мірою це спричинене широким використанням даних понять у різних сферах науки і практики: економіці, управлінні, праві тощо.

Найприйнятнішим з усіх, на наш погляд, є визначення поняття “кадри”, яке наведено у Словнику іноземних слів, де кадри – це основний (штатний) склад кваліфікованих працівників підприємств, установ, профспілкових та інших організацій певної галузі діяльності; у широкому сенсі – взагалі всі постійні працівники [6, с.299].

Для обґрунтованого планування, прогнозування та аналізу зайнятих у певному виді економічної діяльності сьогодні розмежовують поняття “кадри” та “персонал”. Термін “персонал” зберігає дещо інший відтінок, характеризуючи належність працівника до певної професійної групи. Основні характеристики складові поняття “кадри” – постійність і кваліфікація працівників – для поняття “персонал” не є обов'язковими. Персонал, на відміну від кадрів, є більш широким поняттям. В менеджменті термін “персонал” вживається у значенні сукупності людей, які утворюють організацію, перебувають у трудових відносинах з нею на підставі індивідуальних трудових договорів та зайняті суспільно корисною діяльністю. Значення персоналу для існування і діяльності будь-якої організації величезне, адже без персоналу немає й організації [4, с.20].

Сучасні керівники все наполегливіше наголошують на тому, що ключ до оволодіння мистецтвом організаційних змін, до забезпечення поступального розвитку організації лежить в ефективному використанні людських ресурсів, розкріпаченні енергії співробітників підприємства.

В даний момент ступінь стійкості і відповідальності підприємств значно зростає. Саме підприємство несе відповідальність за створення ресурсів, що забезпечують можливість його розвитку і задоволення запитів колективів і окремих особистостей. Людина із своїми здібностями і навичками до праці продовжує залишатись головним елементом виробництва. Щоб підвищити рівень ефективності праці, потрібно вивчати саму людину, структуру її фізичних і психічних параметрів, можливостей і потреб, мотиваційні настанови до праці.

Складні економічні умови, що склалися на початку 80-х років на підприємствах Західної Європи сприяли подальшому розвитку теорії управління персоналом і появі нового підходу до персоналу підприємства. У 90-х роках персонал починає розглядатися як основний ресурс підприємства, що визначає в першу чергу успіх діяльності підприємства.

На зміну теорії, що розглядає персонал як витрати, які треба скорочувати, з'явилася теорія управління людськими ресурсами відповідно до якої персонал являє собою один з ресурсів підприємства, яким треба вміло керувати, створювати умови для його розвитку, вкладати в нього кошти.

Слід відмітити, що для характеристики всієї сукупності працівників підприємства використовуються одночасно кілька термінів, які органічно вписуються в практику управління. Поряд із терміном “персонал” часто вживають і “кадри” чи “трудоий колектив”. Власне термін “персонал” частіше вживається в англійській термінології для позначення тотожного поняття з “кадрами”. Однак слід визнати, що цей термін зберігає дещо інший відтінок, характеризуючи належність працівника до певної професійної групи – науковий персонал, технічний персонал, адміністративний персонал тощо

Родовим поняттям по відношенню до усіх вище згаданих виступає поняття “робоча сила”, яке залишається по цій же причині актуальним і сьогодні. Під “робочою силою”, або здатністю до праці, у науковій літературі, як правило, розуміється жива особистість людини, сукупність фізичних та духовних властивостей, які притаманні її організму, і які використовуються нею щоразу, коли вона виробляє будь-які споживчі вартості. Ці властивості притаманні усім працездатним особам, незалежно від того чи беруть вони участь у праці, чи цей фактор знаходиться “лише у можливості” [1, с.376].

Висновки

Вище згадані поняття і визначення розкривають найрізноманітніші аспекти людини, як носія здатності до праці. Побувають і ряд інших визначень, які безумовно мають право на життя, втілюючи у собі все багатство і глибину досліджень багатофункціональності людини. У цьому переліку слід згадати такі поняття, як “людський потенціал”, “особистісний потенціал”, “соціально-трудова потенціал”, “економічно-активне населення”, “інтелектуальний капітал”, “людські ресурси”, “ресурси живої праці”, “кадровий потенціал”. Очевидно, цей перелік з плином розвитку науки буде доповнений новими поняттями, що зумовлено розгортанням науково-технічного прогресу, урізноманітненням форм суспільного життя, глобалізацією та інформатизацією розвитку суспільства.

Список використаних джерел

1. *Історія економічних вчень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.*
2. *Малецька О.І. Концептуальні основи антикризового управління персоналом/ Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. I. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. – С. 307-315.*
3. *Малецька О.І. Ефективність використання, економічні інтереси та мотивація праці персоналу [Електронний ресурс] / О.І. Малецька // Ефективна економіка. – 2014. – №1. – Режим доступу : <http://www.economy.nauka.com.ua/?n=12&y=2014>*
4. *Менеджмент персоналу: Навч. посібник / За заг. ред. Данюка В.М. і Петюха В.М. – К.; КНЕУ, 2004. – 398 с.*
5. *Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. – К.: Наук. думка, 1992. – 177 с.*
6. *Современный словарь иностранных слов / Под. ред. А.Н. Бушко. – М.: Мартин, 2004. – 848 с.*
7. *Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. – К.: Юридична книга, 2003. – 258с.*